

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15375980>

GEOGRAFIYA DARSLARINI O‘QITISHDA NOSTANDART TEST TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISH

Meliboyeva Feruzaxon Solijonovna

Qo‘qon davlat universiteti Geografiya kafedrası katta o‘qituvchisi

Mamatvaliyeva Madina Abdimumin qizi

Qo‘qon davlat universiteti Geografiya va IBA 04/21-guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola geografiya darslarida nostandart test topshiriqlaridan foydalanishning ta‘lim jarayoniga ta‘sirini tahlil qiladi. Maqolada nostandart testlar an‘anaviy baholash metodlaridan farqli ravishda, o‘quvchilarning ijodiy fikrlash, mantiqiy tahlil va muammoli vaziyatlarga yechim topish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi. Nostandart topshiriqlar geografik jarayonlar va muammolarni chuqurroq tushunishga yordam berib, o‘quvchilarga o‘zlashtirgan bilimlarini real hayotda qo‘llash imkoniyatini beradi. Ushbu tadqiqot geografiya darslarini qiziqarli va samarali o‘tkazish uchun nostandart testlaryondashuvining ahamiyatini yoritadi va ta‘lim tizimida yangiliklar kiritish zarurligini ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: *nostandart test topshiriqlari, geografiya ta‘limi, tanqidiy tahlil, ijodiy fikrlash, innovatsion ta‘lim.*

Geografiya darslarini o‘qitishda nostandart test topshiriqlaridan foydalanish hozirgi kunda ta‘lim sifatini oshirishda ilmiy jihatdan dolzarb va samarali yondashuv hisoblanadi. An‘anaviy test usullari ko‘pincha o‘quvchilarning bilimlarini faqat yodlash darajasida baholaydi, bu esa tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvga imkon

bermaydi. Geografiya fanida esa o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishlari, balki ularni real hayotda qo'llash, ekologik va ijtimoiy muammolarni tahlil qilish kabi ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir.

Nostandart test topshiriqlari o'quvchilarning analitik va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday topshiriqlar, odatda, oddiy javobni emas, balki kengroq izoh va yechimni talab qiladi, bu esa o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni geografik jarayonlarni keng ko'lamda tahlil qilishga undaydi. Shu bilan birga, nostandart topshiriqlar yordamida o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlarini muammoli vaziyatlarda qo'llash imkoniga ega bo'lib, ular darslarda olingan nazariy ma'lumotlarni hayotiy masalalarga moslab qo'llashni o'rganadilar. Geografiya kabi ko'p qirrali fandagi bilimlarni turli xil nostandart test shakllari orqali o'quvchilarga yetkazish va ularni baholash ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Bunday topshiriqlar asosida o'quvchilarni baholash ularning chuqur va puxta bilim olishini, mustaqil tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Shu sababli, geografiya darslarida nostandart test topshiriqlaridan foydalanish o'quv jarayonini zamonaviy ta'lim tamoyillariga moslashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Nostandart test topshiriqlari — o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholashda an'anaviy test usullaridan farqli ravishda, ijodiy fikrlash, tanqidiy tahlil va muammoli vaziyatlarga yechim topish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan, xilma-xil formatdagi topshiriqlar to'plamidir. Nostandart testlar odatda bir yoki bir nechta to'g'ri javoblarni belgilash o'rniga, o'quvchilardan kengroq izohlar berishni, rasm va jadvallar orqali mavzuni yanada chuqurroq o'rganishni, muammolarni yechish uchun strategiyalar ishlab chiqishni va real hayotiy misollarni tahlil qilishni talab qiladi. Nostandart test topshiriqlari o'quvchilarning bilimlarini amaliyotda qo'llashga, mavzularni chuqurroq anglashga va o'rganilgan materialni keng kontekstda tahlil qilishga imkon yaratadi. Nostandart testlar, shuningdek, o'quv jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilishda ham yordam beradi, bu esa o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ta'lim sifatini yaxshilaydi. Geografiya darslarini

o'rganishda nostandart test topshiriqlardan foydalanishga quyidagi test topshiriqlarni misol qilishimiz mumkin;

1. Quyidagi xaritalarni hududiy ko'lam guruhi bilan birlashtiring.

2.

1)

2)

3)

- a) lokal
- b) global
- c) regional

Javob:	1-	2-	3-
--------	----	----	----

2. Berilgan atamalarga oid har bir rasm ostiga mos raqamlarni yozing.

1) tektonik ko'l 2) Oqar ko'l 3) Suv ombori 4) muzliklar

3. Ko'llar gidrosferaning qaysi qismiga kiradi?

- a) Quruqlik Suvlar
- b) Okean Suvlari

a)

b)

Javob:

4. Ekologik muammolarni nomini rasmlar bilan birlashtiring.

a) cho‘llashish b) suv tanqisligi c) o‘rmonsizlanish.

1	2	3

5. Qaysi ekologik muammo bartaraf etilsa quyidagi qaysi manzara hosil bo‘lar edi?

a) suv tanqisligi b) o‘rmonsizlanish c) cho‘llashish

1.	2.	3.

6. Ekologik muammo qanday paydo bo'lgan?

1.Cho'llashish 2.Atmosferaning ifloslanishi 3. Suv tanqisligi 4.o'rmonsizlanish

- a) havoga zaharli gazlarni chiqarish
- b) suvdan tartibsiz foydalanish
- c) daraxtlarni kesish
- d) yerlardan tartibsiz foydalanish

Javob	1-	2-	3-	4-
-------	----	----	----	----

7. Bir biriga bog'liq bo'lgan muammolarni belgilang.

- 1) Suvdan tejamkorlik bilan foydalanmaslik
- 2) Cho'llashish
- 3) Yog'inning kamayishi
- 4) O'rmonsizlik
- 5) Kuchli shamol
- 6) foydali qazilmalarni kamayishi
- 7) sohillarga chiqindilarni chiqarish
- 8) Daraxtlarni kesish

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

8. Ko'llardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?

- 1.sho'r ko'llar
- 2.balchiq
- 3.chuchuk ko'llar
- a)tuz olish , b)baliqchilik, c)davolanish

Javob;	
--------	--

Nostandart test topshiriqlarni geografiya darslarida qo'llash o'quvchini geografik bilimlarni anglash darsga qiziqishini oshirishga yordam beradi. O'quvchilar rangli va rasmlari topshiriqlar bajarganda ma'lumotni yaxshiroq eslab qoladi. Nostandart test topshiriqlarni aksariyati xaritalar va rasmlardan iborat. Shunday qilib bu shakldagi test topshiriqlari o'quvchini tanqidiy tahlil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

- 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158 sonlik farmoni.*
- 2. M.J. Mahmudova, E.A. Soliyev “Geografiyadan nostandart testlar (2-qism) Namangan -2018.3. <https://interoncof.com/index.php/italy>*